

ECOSSISTEMAS E PLATAFORMAS DIGITAIS NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Me. Rogério Marcelino
Prof. Dr. Douglas Wegner

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. COMO O ESTUDO FOI FEITO?	4
3. BARREIRAS PRIORITÁRIAS POR DIMENSÃO	5
4. MAPA DAS BARREIRAS DE CAUSA E EFEITO	8
5. RECOMENDAÇÕES POR PÚBLICO ALVO	10
6. MENSAGEM-CHAVE	12

1. INTRODUÇÃO

O agronegócio brasileiro é um dos pilares da economia nacional e tem posição estratégica no cenário mundial. Nos últimos anos, a transformação digital tem gerado mudanças significativas no setor, por meio de novas tecnologias de produção e gestão que aumentam a produtividade no campo, melhoram a organização das propriedades e conectam o produtor a múltiplas soluções e fontes de conhecimento. Uma dessas transformações consiste na criação de ecossistemas e plataformas digitais, que funcionam como *hubs digitais* em que o produtor acessa um conjunto de serviços e soluções para sua propriedade, como, por exemplo, informações técnicas, cotação e compra de insumos, previsão do tempo, acesso a maquinário e novas tecnologias, crédito e gestão da propriedade.

No entanto, a transformação digital que redefine as cadeias produtivas ainda enfrenta obstáculos no campo, especialmente para produtores de menor porte. Enquanto grandes corporações globais como Bayer, Basf e John Deere orquestram plataformas digitais que conectam produtores, fornecedores e consumidores, a inclusão dos pequenos e médios agricultores permanece limitada. Essa exclusão pode reforçar desigualdades e concentrar o poder nas mãos de poucos atores, se não houver iniciativas para promover a transformação digital e o acesso igualitário de todos os produtores a ecossistemas e plataformas digitais.

A pesquisa sintetizada neste relatório oferece uma contribuição relevante para o agronegócio brasileiro. Ao identificar e hierarquizar as principais barreiras para a formação de ecossistemas digitais colaborativos, ela fornece um mapa claro das ações prioritárias que precisam ser implementadas por cooperativas, entidades representativas e organizações do agronegócio brasileiro. Para gestores, os achados apontam caminhos para estruturar plataformas digitais mais robustas e inclusivas. Para formuladores de políticas públicas, o estudo traz evidências para orientar investimentos em infraestrutura, capacitação e governança, com impacto direto na competitividade e sustentabilidade do agronegócio.

Boa leitura!

Me. Rogério Marcelino
Prof. Dr. Douglas Wegner

2. COMO O ESTUDO FOI FEITO?

O estudo foi conduzido em três etapas sequenciais:

Na primeira etapa, foram realizadas 15 entrevistas exploratórias com especialistas brasileiros ligados ao agronegócio, incluindo produtores de grãos, consultores, pesquisadores e empreendedores, além de gestores e executivos de empresas nacionais e multinacionais ligadas ao agronegócio. Nessa etapa foram identificadas 20 barreiras distintas que dificultam a criação e implementação de ecossistemas e plataformas digitais no setor.

Na segunda etapa, aplicou-se o método Fuzzy Delphi para validar e priorizar as 20 barreiras identificadas na fase anterior. Para isso, foram selecionados de forma intencional 36 participantes, considerando as experiências no agronegócio, diversidade de formações acadêmicas e áreas de atuação. Esses especialistas foram convidados a analisar a relevância das 20 barreiras, resultando em 12 barreiras prioritárias. Estas são as barreiras mais relevantes e que precisam de maior atenção para destravar o sistema.

Na terceira etapa, foi utilizado o método Fuzzy-DEMATEL para analisar as relações causais e de dependência entre as 12 barreiras validadas na etapa 2, buscando identificar quais delas exercem maior influência sobre as demais. Ao todo, outros 26 especialistas com experiência prática, qualificação acadêmica e diversidade de atuação no agronegócio analisaram as 12 barreiras, distinguindo sete barreiras causais (de maior impacto estrutural no sistema) e cinco barreiras de efeito (consequências das fragilidades estruturais).

Os resultados da pesquisa e como podem ser utilizados por quem toma decisões no agronegócio são apresentados na sequência deste relatório.

3. BARREIRAS PRIORITÁRIAS POR DIMENSÃO

TECNOLOGIA

Conectividade limitada à internet em áreas rurais: a baixa disponibilidade de internet no campo dificulta o acesso dos produtores a ecossistemas e plataformas digitais. Em muitas regiões, o sinal de internet é inexistente ou apresenta instabilidade, baixa velocidade e alto custo de instalação, o que inviabiliza o uso contínuo de plataformas de gestão agrícola, aplicativos de monitoramento e sistemas de rastreamento. Essa limitação impede que produtores adotem soluções baseadas em dados, acessem informações técnicas em tempo real ou se conectem de forma eficiente às cadeias de valor, perpetuando sua exclusão digital e reduzindo a competitividade do setor.

Baixa integração e padronização de dados: o setor carece de padrões de interoperabilidade. Cooperativas, empresas de máquinas, fornecedores de insumos e startups geram dados em formatos distintos, sem integração. Esse cenário fragmentado impede análises sistêmicas, integração de informações e reduz a confiança dos produtores, uma vez que não estão dispostos a utilizar várias soluções simultâneas.

Complexidade das soluções tecnológicas: muitos sistemas e aplicações são concebidos para grandes corporações ou startups, mas chegam ao pequeno produtor sem adaptação para o perfil do usuário final. Interfaces complicadas, excesso de funcionalidades e linguagem técnica elevada dificultam o uso cotidiano. Isso gera frustração, baixa adesão e até abandono de plataformas por parte de produtores menos experientes ou com menor nível de alfabetização digital.

ALFABETIZAÇÃO DIGITAL E CULTURA

Baixa escolaridade dos produtores rurais: parte dos agricultores brasileiros não teve acesso à formação educacional formal que facilite a compreensão de tecnologias digitais. A leitura de manuais, a interpretação de relatórios ou o manuseio de aplicativos pode representar um desafio. Isso amplia a dependência de terceiros e limita a autonomia desse público.

Falta de capacitação e treinamento: não existem programas de formação contínua que acompanhem a velocidade da inovação digital. Iniciativas pontuais de treinamento não são suficientes. Os agricultores precisam de acompanhamento prático, com trilhas adaptadas ao seu contexto. Essa situação limita a autonomia dos produtores e restringe o pleno aproveitamento das ferramentas digitais disponíveis.

Desafios geracionais na transição tecnológica: Os produtores mais experientes, geralmente os patriarcas das propriedades, tendem a preservar práticas tradicionais e confiar em métodos empíricos, o que reforça a resistência às mudanças para o digital. Já os jovens sucessores, mais escolarizados e conectados ao ambiente digital, adotam uma visão orientada por dados e maior abertura à inovação. Essa dinâmica gera tensões que limitam a modernização das propriedades, embora a presença crescente de jovens produtores indique um movimento gradual de renovação e adoção tecnológica no setor.

ASPECTOS ECONÔMICOS

Dúvidas sobre a viabilidade econômica e retorno sobre o investimento: a decisão dos produtores de adotar tecnologias depende diretamente da percepção de valor gerado em relação ao custo envolvido. A adoção de tecnologias só ocorre quando os benefícios são claros, mensuráveis e compatíveis com a realidade econômica de cada perfil produtivo. Produtores de menor porte tendem a ser mais sensíveis ao risco e ao custo inicial, optando por soluções mais baratas. Quando a relação custo-benefício é percebida como desfavorável, a digitalização avança lentamente, especialmente entre os pequenos produtores que são mais suscetíveis à instabilidade econômica ou à baixa produtividade da propriedade.

SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS

Desconfiança em compartilhar dados: A desconfiança e a relutância em compartilhar dados são barreiras críticas, especialmente entre pequenos produtores. Essa resistência decorre do receio de perder autonomia, expor fragilidades produtivas, comprometer relações comerciais, além de preocupações com a privacidade e uso indevido das informações. A confiança limitada entre produtores, empresas e plataformas digitais intensifica essa relutância, que só tende a diminuir quando há vínculos pessoais, mecanismos claros de governança, proteção dos dados e garantia de consentimento. Sem práticas transparentes e estruturas robustas de segurança e finalidade dos dados, o compartilhamento permanece restrito.

Incerteza sobre a propriedade dos dados: a falta de clareza de quem detém o domínio, o controle e os direitos sobre as informações geradas nas propriedades rurais, cria insegurança e resistência à participação em ecossistemas digitais. Essa barreira envolve temores de apropriação indevida dos dados por grandes corporações, exposição de dados estratégicos e dúvidas sobre a proteção das informações. Para os produtores, os dados são ativos sensíveis, e a ausência de regras transparentes sobre sua titularidade, uso e finalidade reforça a relutância em compartilhá-los.

Dificuldade de demonstrar benefícios práticos em troca dos dados dos produtores: A dificuldade de demonstrar benefícios constitui uma barreira central para o engajamento dos produtores. A adoção de tecnologias só ocorre quando os ganhos são claros, tangíveis e relevantes para a rotina produtiva. A confiança depende diretamente da utilidade percebida, seja em forma de melhorias operacionais, vantagens comerciais, certificações, análises avançadas ou apoio à tomada de decisão. Quando os benefícios são pouco visíveis ou intangíveis, a adesão diminui. Assim, a consolidação de ecossistemas digitais requer transparência, comunicação eficaz e demonstrações práticas de valor gerado, capazes de tornar os resultados mensuráveis e compreensíveis no cotidiano do campo.

DIVERSIDADE DE ATORES

Interesses conflitantes e objetivos divergentes: representam a falta de alinhamento entre os diversos atores do ecossistema. O desequilíbrio de poder favorece empresas estabelecidas, que tendem a priorizar seus próprios interesses comerciais, limitando a entrada de novos players e a integração de soluções. Ao mesmo tempo, a heterogeneidade de prioridades, visões e necessidades entre produtores, empresas, cooperativas e startups dificulta a cooperação e fragmenta iniciativas, que acabam isoladas.

Tecnologias proprietárias e inovações desconectadas da realidade do campo reforçam esse distanciamento. A ausência de uma agenda coletiva e de mecanismos de coordenação impede a construção de soluções integradas e compromete a consolidação de ecossistemas digitais sustentáveis no setor. Essa multiplicidade de interesses torna difícil o desenho de plataformas que sejam, ao mesmo tempo, financeiramente viáveis, tecnicamente robustas e socialmente inclusivas.

Inadequação das soluções para perfis diversos de usuários: A falta de personalização e a inadequação das soluções ao perfil dos usuários demonstram o desafio de desenvolver ferramentas digitais acessíveis, simples e ajustadas à diversidade estrutural, cultural, econômica e técnica dos produtores rurais. A predominância de tecnologias voltadas a grandes propriedades, somada à ausência de interfaces integradas e simples, exclui pequenos e médios produtores e limita a universalização da digitalização no campo.

Soluções complexas e pouco intuitivas, além da falta de capilaridade institucional para disseminá-las, ampliam as desigualdades e geram saturação tecnológica. Assim, a construção de ecossistemas digitais inclusivos exige abordagens flexíveis e adaptadas aos diferentes perfis de produtores, sob pena de aprofundar a exclusão digital e comprometer a adoção tecnológica no setor.

4. MAPA DAS BARREIRAS DE CAUSA E EFEITO

O QUE REALMENTE DESTRAVA O SISTEMA

O método Fuzzy-DEMATEL permitiu diferenciar barreiras causais, que exercem maior influência sobre o sistema, das barreiras de efeito, que se manifestam como consequências dessas fragilidades. As **barreiras causais devem ser tratadas prioritariamente**, pois funcionam como alavancas sistêmicas – ao superá-las, várias outras tendem a ser reduzidas ou eliminadas.

O estudo mostrou que a **conectividade digital insuficiente no campo** é o ponto de partida. Sem acesso a internet de qualidade, não há base para ecossistemas e plataformas digitais, o que eleva os custos de adoção, limita o uso das tecnologias e compromete a viabilidade. Outras barreiras causais igualmente relevantes incluem a **baixa capacitação técnica** e a **baixa escolaridade dos produtores**, que ampliam a exclusão digital e dificultam o uso pleno das ferramentas disponíveis.

Além disso, **interesses conflitantes entre os atores** e os objetivos divergentes entre empresas, startups, cooperativas e produtores enfraquecem a governança e dificultam a coordenação das iniciativas digitais. A **falta de personalização das soluções tecnológicas** também contribui para a baixa adoção. Quando não consideram a diversidade de perfis produtivos, as ferramentas são rejeitadas ou subutilizadas pelos produtores.

A **dificuldade de perceber a viabilidade econômica** constitui outro fator crítico, pois a incerteza sobre os benefícios financeiros e a geração de valor criam receio de que os custos superem os ganhos esperados, reduzindo o engajamento. Por fim, a **falta de integração e padronização de dados** representa um entrave estrutural. A ausência de padrões e mecanismos interoperáveis fragmenta o sistema, cria silos de informação e limita a cooperação no ecossistema.

Em síntese, a superação dessas barreiras causais é ponto central para fortalecer a base dos ecossistemas digitais no agronegócio e acelerar a transformação digital do setor.

Por outro lado, as **barreiras de efeito** não devem ser ignoradas, mas compreendidas como sintomas de fragilidades estruturais ainda não resolvidas. Reconhecer essa lógica de causa e efeito é essencial para orientar soluções mais eficazes e integradas, permitindo o avanço de ecossistemas digitais colaborativos, robustos e sustentáveis no agronegócio brasileiro.

Nesse grupo, destaca-se a **incerteza sobre a propriedade dos dados**, decorrente da falta de clareza jurídica e técnica sobre quem detém o controle das informações. A **complexidade das soluções tecnológicas** também reduz a adesão, especialmente quando os sistemas são pouco intuitivos e excessivamente técnicos. A **desconfiança em compartilhar dados** emerge da insegurança quanto ao uso das informações e da ausência de transparência entre os atores. Soma-se a isso a **difículdade de demonstrar benefícios práticos**, que alimenta o ceticismo dos produtores diante da falta de evidências concretas de valor. Por fim, os **desafios geracionais** tornam a transição tecnológica mais lenta, já que diferenças etárias e culturais dificultam a adaptação dos produtores mais velhos às novas tecnologias.

5. RECOMENDAÇÕES POR PÚBLICO ALVO

As evidências desta pesquisa apontam caminhos estratégicos para fortalecer a formação de ecossistemas digitais colaborativos no agronegócio. A seguir, são apresentadas recomendações para gestores de cooperativas, empresas, startups e demais organizações do setor, bem como orientações para formuladores de políticas públicas.

GESTORES

Investir em integração tecnológica: A adoção de padrões abertos de interoperabilidade para superar a fragmentação atual. Plataformas capazes de dialogar entre si criam valor coletivo, aumentam a confiança dos produtores e reduzem custos de transação, facilitando a coordenação entre diferentes atores do ecossistema.

Adaptar as soluções aos perfis dos produtores: Plataformas simples, intuitivas e compatíveis com smartphones de baixo custo ampliam o acesso e reduzem barreiras de adoção. Interfaces visuais, recursos offline e conteúdos adaptados às realidades regionais tornam as tecnologias mais úteis, especialmente para produtores com baixa escolaridade ou limitação de infraestrutura.

Estabelecer governança transparente e participativa: A criação de conselhos de usuários, fóruns participativos e regras claras de uso fortalece a legitimidade das plataformas. A neutralidade do orquestrador para evitar concentração de poder e assegurar que os benefícios sejam distribuídos de forma equilibrada.

Valorizar a confiança no uso dos dados: Definir com transparência como os dados são coletados, protegidos, compartilhados e quais retornos serão oferecidos aos produtores reduz a percepção de risco. Benefícios tangíveis, como relatórios personalizados, acesso facilitado a crédito ou descontos em insumos tornam o compartilhamento de dados mais atrativo.

FORMULADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Priorizar a conectividade rural: A infraestrutura de internet no campo é a condição básica para a transformação digital. Políticas de incentivo fiscal, subsídios para operadoras e parcerias público-privadas devem focar no “último quilômetro”, garantindo acesso a comunidades rurais historicamente desconectadas. Apoiar o acesso a novas tecnologias e soluções que levam a internet ao campo também pode ser uma solução.

Criar diretrizes claras de compartilhamento e propriedade de dados: A regulamentação sobre quem é dono dos dados, como podem ser utilizados e quais compensações devem existir é essencial para reduzir incertezas. Marcos regulatórios sólidos aumentam a segurança jurídica e estimulam o engajamento dos produtores.

Fomentar projetos colaborativos: Programas de financiamento e editais de inovação favorecem a criação de soluções inclusivas. Esses ambientes permitem testar modelos de governança, validar padrões tecnológicos e experimentar diferentes formas de compartilhamento de benefícios.

Desenvolver políticas inclusivas e sensíveis à diversidade rural: Estratégias diferenciadas devem considerar desde pequenos agricultores familiares até grandes produtores altamente capitalizados. Políticas segmentadas reduzem assimetrias de acesso e garantem que a digitalização contribua para diminuir desigualdades, e não ampliá-las.

IMPLICAÇÕES GERAIS

As recomendações acima derivam da análise integrada das barreiras identificadas na pesquisa, em que os resultados mostram como fragilidades estruturais influenciam a adoção de plataformas digitais. Paralelamente, barreiras de efeito reforçam a necessidade de políticas e estratégias orientadas à inclusão, transparência e colaboração.

As implicações práticas e políticas destacam que a redução das desigualdades digitais depende de investimentos coordenados em capacitação, infraestrutura e governança colaborativa. Para as empresas, startups e cooperativas, a personalização das soluções, o design centrado no usuário e a integração de dados emergem como elementos fundamentais para ampliar a adesão e o impacto das tecnologias digitais. No campo acadêmico, os achados contribuem para avançar na compreensão das condições que sustentam ecossistemas digitais colaborativos e para orientar novos estudos sobre governança, dados e inovação no agronegócio.

6. MENSAGEM-CHAVE

Barreiras estruturais criam um efeito cascata que limita toda a transformação digital no agronegócio: a conectividade insuficiente, a baixa capacitação técnica, a escolaridade limitada e a ausência de padronização de dados formam o núcleo das barreiras causais. Essas fragilidades estruturais desencadeiam diversas barreiras de efeito, como desconfiança, percepção limitada de valor, complexidade tecnológica e resistência cultural, que reduzem a adoção das plataformas e fragmentam o ecossistema digital.

A lógica de causa e consequência revela que superar as fragilidades estruturais é a chave para resolver os sintomas que travam a adoção tecnológica: custos de adoção elevados, incerteza sobre propriedade e uso dos dados, dificuldade de demonstrar benefícios práticos e desafios geracionais não são causas isoladas, mas consequências de uma base digital frágil. Investimentos coordenados em infraestrutura, capacitação, interoperabilidade e governança colaborativa atacam a origem do problema e reduzem, de forma indireta e sistêmica, os entraves que hoje desestimulam os produtores a aderirem às plataformas.

Ecossistemas digitais colaborativos dependem de soluções adaptadas, governança transparente e políticas públicas inclusivas para gerar confiança e engajamento: a personalização das plataformas ao perfil dos produtores, a clareza nas regras de dados, os mecanismos participativos de governança e políticas sensíveis à diversidade sociotécnica do campo são essenciais para ampliar a participação, reduzir assimetrias de acesso e garantir a sustentabilidade das iniciativas digitais. A pesquisa indica que, quando bem orientados, os ecossistemas digitais podem se fortalecer como modelos de negócio e suportes estratégicos para cooperativas, empresas e pequenas e médias organizações do agro.

SOBRE OS AUTORES

Rogério Marcelino é mestre em Administração de Empresa pela Fundação Dom Cabral (FDC), Especialização em Gestão de Negócios também pela FDC, Gestão Industrial pela USP, MBA em Projetos pela FGV e graduado em Engenharia Mecânica pela UEMG. Também é certificado em projetos (PMP) pelo PMI, Scrum Master (CSM) pela Scrum Alliance e melhoria contínua (Master Black Belt) pela SetaDG. Rogério atua há mais de 25 anos na área industrial com experiências em diversas posições de liderança em indústrias de metalurgia, petroquímica, bebidas, farmacêuticas, embalagens e tecnologia e equipamentos de abastecimento. Rogério atua na reestruturação de áreas, transformação cultural, desenvolvimento de liderança, estratégica e inovação.

(21) 99489-9585

rogerio_marcelino@yahoo.com.br

<https://www.linkedin.com/in/rogerio-marcelino/>

Douglas Wegner é professor da Fundação Dom Cabral (FDC), uma escola de negócios que apoia o crescimento e o desenvolvimento das empresas brasileiras. Douglas possui Doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio na Universidade de Colônia, na Alemanha. Realizou pós-doutorado pela Universidade de Dortmund, na Alemanha, e foi professor visitante da Universidade de Sevilla (Espanha) e da University Alliance Ruhr (Alemanha). Atua há mais de 20 anos apoiando as redes e centrais de negócios brasileiras, com missões regulares à Alemanha para benchmarking com as redes do país.

(51) 99651-6759

dwegner@fdc.org.br

[linkedin.com/in/douglaswegner](https://www.linkedin.com/in/douglaswegner)

Como citar este relatório:

Marcelino, R.; Wegner, D. (2026). Ecosistemas e Plataformas Digitais no Agronegócio Brasileiro: Desafios e Oportunidades. *Relatório de pesquisa*. Disponível em [10.5281/zenodo.18434106](https://zenodo.org/record/18434106)